

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7093821>

УДК 355.235.12

ПАРАДИГМА В РОЛИ ТВОРЧЕСКОГО ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ В ПОЗНАВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

В.И. Колесов,

заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, проф.,
д.пед.н., к.э.н., проф. межфакультетской кафедры гуманитарных и
естественнонаучных дисциплин,
Лужский институт (филиал) Ленинградский государственный университет
им. А.С. Пушкина,
г. Санкт-Петербург,
e-mail: vi_kolesov@mail.ru

Аннотация: В статье рассматривается роль домашнего задания в учебно- воспитательной работе младших школьников, рассмотрен учебно-воспитательный процесс как формирующий феномен по средством сближения обучения и самообразования ,где осуществляется процесс формирования умений и навыков как правильно рассуждать, мыслить, творить, фантазировать, анализировать, познавать, искать нужную информацию, применять знания и умения уже работая над заданием.

Ключевые слова: учебный процесс, мыслительная и познавательная деятельность, творчество, классификация творчества

PARADIGMA IN THE ROLE OF CREATIVE HOMEWORK IN THE COGNITIVE PROCESS

V.I. Kolesov,

Honored Worker of the Higher School of the Russian Federation, Professor,
Doctor of Pedagogical Sciences, Candidate of Economic Sciences, Professor of the
Interfaculty Department of Humanities and Natural Sciences,
Luga Institute (branch)Leningrad State University. A.S. Pushkin,
St. Petersburg,
e-mail: vi_kolesov@mail.ru

Annotation: The article discusses the role of homework in the educational work of younger students, considers the educational process as a formative phenomenon through the convergence of learning and self-education, where the process of forming skills and abilities of how to reason, think, create,

fantasize, analyze, learn, search for the necessary information, apply knowledge and skills already working on the task.

Keywords: educational process, mental and cognitive activity, creativity, classification of creativity

Организация домашней учебной работы – часть общей проблемы совершенствования учебно-воспитательного процесса в школе. Содержание, характер, функции домашнего задания нельзя рассматривать в отрыве от содержания, характера и методов ведения урока. Именно на уроке создаются условия для успешного выполнения домашнего задания. Многие компоненты, этапы урока непосредственно связаны с последующим выполнением домашнего задания: проверка домашнего задания, задавание уроков на дом, самостоятельная работа учеников на уроке, непосредственно связанная с содержанием домашнего задания. Парадигмой в сочетании этих компонентов должно быть таким, чтобы на уроке в школе ученик полностью подготовился к выполнению домашнего задания, чтобы урок и последующая самостоятельная учебная работа были единым процессом [1].

Домашняя учебная работа выполняет широкие педагогические функции:

- служит важнейшим средством углублённого усвоения и закрепления знаний, умений и навыков;
- формирование самостоятельности в учебно-познавательной деятельности;
- средством сближения обучения и самообразования [2].

В школьной практике используют следующие виды домашней учебной работы:

- индивидуальная;
- групповая;
- творческая;
- дифференцированная;
- одна на весь класс;
- составление домашней работы для соседа по парте [3].

Индивидуальная учебная домашняя работа задаётся, как правило, отдельным обучающимся класса. Такая работа может быть выполнена на карточках или с использованием тетрадей на печатной основе.

При выполнении групповой учебной домашней работы группа учащихся выполняет какое-то задание, являющееся частью общего классного задания. Такие задания целесообразнее задавать заранее.

Дифференцированная домашняя работа – такая, которая может быть рассчитана как на «сильного», так и на «слабого» ученика.

Одна на весь класс – самый распространённый вид домашней работы, берущий начало с дореволюционных времён и сохранившийся до наших дней. Постоянное применение таких заданий не ведёт к развитию творческих способностей учащихся, однако исключать их из арсенала педагогических средств не стоит торопиться, так как в ходе их выполнения у учащихся отрабатываются различные навыки, формируются умения.

Составление домашней работы для соседа по парте – новаторский вид домашней работы. Например: «Составь для своего соседа два задания аналогично тем, что рассматривались на уроке».

Творческие домашние задания формируют умение рассуждать, мыслить, творить, фантазировать, анализировать, познавать, искать нужную информацию, применять знания и умения уже работая над заданием. В парадигмальном контенте, систематическая работа обучающихся дома должна приводить к тому, что обучение не усложняется этими домашними заданиями, а наоборот облегчается, младший школьник получает навыки познавательной деятельности, учиться выполнять работу в срок и добросовестно. Классификация творческих домашних заданий представлена в таблице 1 [4].

Таблица 1 – Классификация творческих домашних заданий

По содержанию	По виду деятельности	По уровню оформления
1. Вопросник 2. Кроссворд 3. Макет, модель 4. Ребус 5. Сообщение 6. Доклад 7. Сочинение 8. Реферат 9. Исследование 10. Эссе 11. и другие	1. Индивидуальная 2. Парная 3. Мелкогрупповая (3-7 чел) 4. Групповая (10-15 чел) 5. Коллективная	1. Рабочая (в тетради, «с листа»...) 2. Экспозиционная (на отдельном формате, содержащая иллюстрации, схемы, таблицы...): файл-лист; буклет; брошюра; газета; альбом; «раскладушка»; и т. д.

Творческое домашнее задание может быть индивидуальным, групповым и даже коллективным, например, задание по выпуску

тематического бюллетеня по предмету, составления альбома поговорок, пословиц или загадок, любимых родными и близкими людьми, банка самых трудных учебных задач, описанию наблюдений за природой и т.д. При таких заданиях создается ощущение дееспособности класса и без учителя. Если на уроке мало времени для проведения бригадных форм организации учебного труда, то внеучебная деятельность к этому просто располагает. Класс живет интересным заданием без помощи учителя [5].

Творческая домашняя работа служит важнейшим средством углублённого усвоения и закрепления УУД. Домашняя творческая работа не должна быть копией того, что было на уроке. Повторение и закрепление организуется на другом уровне, в несколько иной форме. Если это условие не выполняется, домашняя работа может вместо пользы приносить вред. Формирование самостоятельности в творческо-познавательной деятельности - это одна из ведущих функций домашней работы [6].

Качество и культура труда школьников по выполнению творческих домашних заданий включает в себя соблюдение и выполнение ряда правил и требований, основывающихся на психолого-педагогических закономерностях творческой и познавательной деятельности младших школьников. Вот важнейшие из этих правил:

Первое правило. Обучающимся необходимо знать, что процесс осмысления и усвоения знаний должен носить рассредоточенный характер. Это значит, что для всестороннего осмысления и прочного усвоения программного материала следует вдумчиво учить уроки не в один присест, а обращаться к их изучению несколько раз в течение некоторого времени.

Второе правило. Если творческое домашнее задание включает в себя усвоение материала по учебнику и выполнение различных упражнений, то его подготовку нужно начинать с работы над учебником. Порядок работы с учебником следующий: вначале нужно попытаться припомнить то, что осталось в памяти от урока. Затем следует обратиться к вдумчивому чтению параграфа учебника, выделяя в нем важнейшие положения, правила, выводы, стремясь к их глубокому осмыслению и усвоению.

Третье правило. Приступая к подготовке творческих домашних заданий, обязательно нужно создать психологический настрой на их аккуратное выполнение и прочное усвоение изученного материала. Нужно детально продумать ту цель, которую необходимо достичь при выполнении домашнего задания. Одно дело, когда хочется его выполнить побыстрее и пойти гулять, и другое – когда ученик ставит цель как можно лучше выполнить творческое задание, не торопиться и стремиться к выполнению необычной работы и осмысленному усвоению материала.

Четвертое правило. Выполнять творческое домашнее задание лучше всего несколькими циклами. Это означает, что после выполнения

определенного «шага» необходимо сделать перерыв на 10-15 минут. Циклы особенно эффективны при выполнении творческих заданий высокой степени сложности или творческих заданий, когда ребенок не может сразу решить задачу. Обычно такие задания учащиеся младших классов оставляют «для родителей» и обращаются к ним за помощью. Родители (бабушки с дедушками), видя, что ребенок не знает решения задачи, решают ее за него и затем объясняют способ решения или (что бывает значительно реже, так как не у всех родителей есть развитые педагогические способности) «наводят» учащегося на правильный способ решения задания. Такой способ выполнения задания тоже имеет позитивное значение, однако если бы это задание учащийся выполнил самостоятельно, эффект был бы значительно выше.

Пятое правило. Очень важно, чтобы творческие домашние задания выполнялись систематично. Это правило при всей кажущейся его простоте имеет существенное значение для успеха творческой домашней работы. Оно содействует быстрому сосредоточению внимания на выполнении учебных заданий, приучает к дисциплине и упорядоченности процесса обучения [7].

Творческое домашнее задание важно задавать за несколько дней вперед, так как оно требует долгой мыслительной и познавательной деятельности. Их следует давать систематически, примерно один раз в две недели и на неделю раньше до срока сдачи. Каждый ребенок работает по мере своих сил и возможностей. Педагог начальной школы понимает, что перегружать заданиями такого вида нельзя, это может отбить интерес к творчеству и познавательной деятельности. И конечно нельзя ограничивать ребенка в своей фантазии и выдумке, не приветствуется при выполнении таких заданий шаблонность [8].

Таким образом, творческие домашние задания формируют умение рассуждать, мыслить, творить, фантазировать, анализировать, познавать, искать нужную информацию, применять знания и умения уже работая над заданием. Систематическая работа обучающихся дома приводит к тому, что младший школьник получает навыки познавательной деятельности, учиться выполнять работу в срок и добросовестно.

Список литературы

[1] Балашова С. Формирование исследовательских способностей в процессе контроля знаний и умений младших школьников / С. Балашова, Л. Беспалко // Начальная школа. – 2004. № 5. 8-10 с.

[2] Баранова А. Проектная технология как средство формирования интереса к обучению младших школьников / А. Баранова // Образование и управление. – 2011. Т.14. № 2-3.102-105 с.

[3] Буравская И. Проектные технологии в школе. Применение метода проектов / И. Буравская // Директор школы. – 2006. № 48 (432). 3-4 с.

[4] Васильченко С.В. Повторение и обобщение учебного материала в проектной деятельности учащихся / С.В. Васильченко / Компьютер в школе и семье. – 2006. № 1. 28 с.

[5] Волочков А.А. Активность субъекта бытия: Интегративный подход [Текст] / А.А. Волочков – Перм.гос.пед.ун-т. – Пермь, 2011. 375 с.

[6] Волочков А.А. Активность субъекта и развитие учащегося: теория, диагностика и проблемы развивающих технологий [Текст] / А.А. Волочков – Пермь: изд-во ПОИПКРО, 2013. 100 с.

[7] Волочков А.А. Активность субъекта сферы жизни: теоретическая модель и эмпирика [Текст] / А.А. Волочков // Психология. Журнал Высшей школы экономики. – 2010. Т. 7. № 1. 12-45 с.

[8] Кулько В.А. Формирование у учащихся умений учиться / В.А. Кулько, Т.Д. Цехмистрова – М.: Просвещение, 2003. 80 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Balashova S. Formation of research abilities in the process of controlling knowledge and skills of younger schoolchildren / S. Balashova, L. Besspalko // Primary school. – 2004. No. 5. 8-10 p.

[2] Baranova A. Project technology as a means of forming interest in teaching younger students / A. Baranova // Education and management. – 2011. V.14. No. 2-3.102-105 p.

[3] Buravskaya I. Design technologies at school. Application of the project method / I. Buravskaya // Principal of the school. – 2006. No. 48 (432). 3-4 p.

[4] Vasilchenko S.V. Repetition and generalization of educational material in the design activities of students / S.V. Vasilchenko / Computer at school and family. – 2006. No. 1. 28 p.

[5] Volochkov A.A. Activity of the subject of being: Integrative approach [Text] / A.A. Volochkov – Perm State Pedagogical University – Perm, 2011. 375 p.

[6] Volochkov A.A. The activity of the subject and the development of the student: theory, diagnostics and problems of developing technologies [Text] / A.A. Volochkov – Perm: publishing house POIPKRO, 2013. 100 p.

[7] Volochkov A.A. Activity of the subject of the sphere of life: theoretical model and empiricism [Text] / A.A. Volochkov // Psychology. Journal of the Higher School of Economics. – 2010. V. 7. No. 1. 12-45 p.

[8] Kulko V.A. Formation of students' skills to learn / V.A. Kulko, T.D. Tsekhmistrova – M.: Enlightenment, 2003. 80 p.

© В.И. Колесов, 2022

Поступила в редакцию 09.06.2022

Принята к публикации 15.06.2022

Для цитирования:

Колесов В.И. Парадигма в роли творческого домашнего задания в познавательном процессе // Инновационные научные исследования. 2022. № 6-2(20). С. 151-157. URL: <https://ip-journal.ru/>